

VIJDON VA E'TIQOD ERKINLIGINING TA'RIFI

*Shahrisabz davlat pedagogika instituti
Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 2-bosqich talabasi
Poyonova Shaxnoza*

Annotatsiya: "Vijdon va e'tiqod erkinligi" mavzusi insonning asosiy huquqlaridan biri bo'lgan diniy va dunyoviy qarashlarni tanlash, ularga amal qilish yoki qilmaslik huquqini o'z ichiga oladi. Bu erkinlik shaxsning ichki e'tiqodiga, diniy marosimlarni bajara olishiga, e'tiqodini erkin ifoda etishiga va hech qanday majburlovga duch kelmasligiga asoslanadi. Mazkur huquq BMTning Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida kafolatlangan. Mavzuda vijdon erkinligining huquqiy asoslari, tarixiy shakllanishi, diniy bag'rikenglik tamoyillari va zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati yoritiladi. Annotatsiyada ushbu erkinlikni ta'minlash bo'yicha davlat siyosati, diniy erkinlik va ekstremizm o'rtasidagi tafovutlar ham tahlil qilinadi. Ushbu mavzu fuqarolik jamiyatining shakllanishi va barqaror rivojlanishida muhim o'rin egallaydi

Kalit so'zlar: Vijdon erkinligi, diniy erkinlik, e'tiqod va qarashlar, huquqiy kafolat, dunyoviylik, shaxsiy erkinlik, demokratiya, fuqarolik jamiyati, tolerantlik.

Аннотация: Тема «Свобода совести и убеждений» включает в себя право выбирать, придерживаться или не придерживаться религиозных и светских взглядов, что является одним из основных прав человека. Эта свобода основана на внутренних убеждениях человека, возможности совершать религиозные обряды, свободно выражать свои убеждения и не подвергаться какому-либо принуждению. Это право гарантировано Всеобщей декларацией прав человека ООН и Конституцией Республики Узбекистан. Тема охватывает правовые основы свободы совести, ее историческое становление, принципы религиозной толерантности и ее значение в современном обществе. В реферате также анализируется государственная политика по обеспечению этой свободы, различия религиозной свободы и экстремизма. Данная тема играет важную роль в формировании и устойчивом развитии гражданского общества.

Ключевые слова: Свобода совести, религиозная свобода, убеждения и взгляды, правовая гарантия, светскость, личная свобода, демократия, гражданское общество, толерантность.

Har bir insonning vijdon va e'tiqod erkinligiga ega bo'lishi – demokratiya, huquq ustuvorligi va inson huquqlarini hurmat qilishning muhim ko'rsatkichidir. Bu erkinlik shaxsga diniy yoki dunyoviy e'tiqodga ega bo'lish, uni o'zgartirish yoki umuman hech qanday dinga e'tiqod qilmaslik huquqini beradi.

Vijdon erkinligi – bu har bir insonning ichki e'tiqodi, ishonchlari, qarashlari va diniy dunyoqarashini erkin tanlash va unga amal qilish huquqidir. Bu huquq, shuningdek, shaxsning diniy marosimlarni bajara olishi, ibodat qilish, diniy ta'lim olish va o'z e'tiqodini jamoat oldida erkin ifoda etishini ham o'z ichiga oladi.

E'tiqod erkinligi esa nafaqat diniy e'tiqod bilan, balki mafkuraviy, axloqiy va falsafiy qarashlar bilan bog'liq bo'lib, har bir insonning o'z hayotiy pozitsiyasini belgilashdagi mustaqilligini anglatadi.

Birlashgan Millatlar Tashkilotining 1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida vijdon va e'tiqod erkinligi insonning ajralmas huquqlaridan biri sifatida belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 31-moddasida esa: "Har kim vijdon erkinligiga ega. Har kimning o'z e'tiqodiga ko'ra harakat qilish, diniy yoki boshqa e'tiqodlarni tutish yoki ularni rad etish huquqi bor", – deb qayd etilgan.

Zamonaviy jamiyatda diniy bag'rikenglik – tinchlik va barqarorlikning asosi sanaladi. Har xil e'tiqodga mansub insonlar bir jamiyatda o'zaro hurmat va hamjihatlikda yashashi uchun vijdon erkinligining huquqiy kafolatlari amalda ishlashi zarur. Bu holat ekstremizm va diniy zo'raonlikka qarshi kurashishda ham muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Vijdon va e'tiqod erkinligi – bu shunchaki shaxsiy tanlov emas, balki demokratik jamiyatning ajralmas elementi hisoblanadi. Uni ta'minlash – nafaqat davlatning burchi, balki har bir fuqaroning o'zaro hurmat, sabr-toqat va bag'rikenglik tamoyillariga amal qilishi orqali ham amalga oshadi. Bu erkinlik hurmat qilinadigan jamiyatda har kim o'zligini anglaydi, tinchlik va taraqqiyotga hissa qo'shadi.

Vijdon erkinligi – ijtimoiy-falsafiy tushuncha; har kimning o'z e'tiqodiga ko'ra, mazkur jamiyatda mavjud ijtimoiy me'yorlarni buzmagan holda vijdoni buyurgani bo'yicha yashash, ishlash imkoniyatiga ega. Bunda dinga munosabat masalaning bir tomoni hisoblanadi. Siyosiy jihatdan vijdon erkinligiga **demokratiya** ko'rinishlaridan biri sifatida qaraladi. Yuridik nuqtai nazardan vijdon erkinligi insonning asosiy shaxsiy huquqlari sirasiga kiradi va demokratik erkinliklardan biri hisoblanadi. **O'zbekistonda u O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida**, „Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida“gi qonunda (1991-yil 14-iyunda qabul qilingan, 1998-yil 1-mayda yangi tahriri tasdiqlangan) nazarda tutilgan. Konstitutsiyaga ko'ra, „hamma uchun vijdon erkinligi kafolatlanadi. Har bir inson xohlagan dinga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega“ (35-modda). O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi bo'yicha, diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Ayni vaqtda yangi tahrirdagi „Vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risida“gi qonunga ko'ra, dinga munosabatidan qat'i nazar fuqarolarning tengligi ta'minlanadi (4-modda). Ushbu qonunda ta'kidlanishicha, hech bir dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalariga nisbatan biron-bir imtiyoz yoki cheklashlar belgilanishiga yo'l qo'yilmaydi. **Qonun** muayyan yoshga yetgan

fuqarolarning o'z diniy ehtiyojlarini qondirish uchun diniy tashkilot tuzish, oliy va o'rta diniy o'quv yurtlarida ta'lim olish tartib-qoidalarini ham belgilab bergan.

E'tiqod erkinligi esa insonning nafaqat diniy, balki mafkuraviy, axloqiy va falsafiy qarashlarini tanlash erkinligini bildiradi. Bu erkinliklar inson sha'ni va qadriyatlarini hurmat qilish, adolatli jamiyat qurish uchun zarurdir.

Mazkur huquq BMTning 1948-yilgi Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi va O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida kafolatlangan. Konstitutsiyaning 31-moddasida: "Har kim vijdon erkinligiga ega" deyilgan. Bu esa fuqarolarning diniy qarashlariga aralashmaslik, ularni majburlamaslik, diniy asosda kamsitmaslikni talab qiladi.

Shu bilan birga, vijdon erkinligi hech qanday ekstremistik faoliyat, diniy zo'ravonlik yoki qonunga zid harakatlarni oqlamaydi. Bu huquq boshqa fuqarolarning huquqlari va jamiyat tinchligini buzmasligi kerak.

Shuningdek, vijdon va e'tiqod erkinligi hech qanday majburlovga asoslanmasligi kerak. Insonni ma'lum bir dinga kirishga yoki undan voz kechishga majburlash, uni diniy qarashlari uchun kamsitish yoki jazolash demokratik jamiyat tamoyillariga zid hisoblanadi.

Biroq bu erkinlik boshqa fuqarolarning huquqlari va jamiyat tinchligiga zarar yetkazmasligi lozim. Diniy erkinlik ekstremistik yoki zo'ravonlikni targ'ib qilish vositasiga aylanmasligi kerak.

Vijdon va e'tiqod erkinligi har bir insonning shaxsiy huquqlaridan biridir va uni ta'minlash huquqiy davlatning asosiy vazifalaridan hisoblanadi. Bu erkinlik fuqarolarning o'z e'tiqodlariga ko'ra erkin yashashiga, jamiyatda diniy bag'rikenglik, totuvlik va hurmat muhitining shakllanishiga xizmat qiladi. Shu bois, bu huquqni hurmat qilish va himoya qilish nafaqat davlat, balki har bir fuqaroning ma'naviy burchidir.

Xulosa. Vijdon va e'tiqod erkinligi insonning eng muhim huquqlaridan biri bo'lib, har bir shaxsga o'z ichki e'tiqodini erkin tanlash, unga amal qilish va uni ifoda etish imkoniyatini beradi. Bu huquq davlat tomonidan himoyalinishi, majburlash va kamsitishlarga qarshi kafolatlanishi lozim. Vijdon va e'tiqod erkinligi jamiyatda diniy bag'rikenglik, ijtimoiy totuvlik va inson sha'ni hurmatining asosi hisoblanadi. Shu sababli, bu erkinlikni ta'minlash har qanday demokratik davlatning ustuvor vazifalaridan biri bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi – Toshkent, 2017.
2. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi (1948 yil) – Birlashgan Millatlar Tashkiloti.
3. Abdullaeva, M. "Inson huquqlari va erkinliklari" – Toshkent, 2019.
4. Qodirov, S. "Huquqiy davlat va inson huquqlari" – Toshkent, 2018